

КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ ТЎҒРИСИДА

¹Ахмедова Нафиса Исаходжаевна, ²Лутфуллина Румия Анваровна, ³Холмўминова
Зарифа

¹ЎзДЖТСУ, доцент

^{2,3}ЎзДЖТСУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221993>

Аннотация. Инсонни камолотга етказиш учун буюк аждодларимиз мероси ва ҳозирги замон илму-фани асосида тўпланган билимларга таянган ҳолда, ёш авлодни комилликка чорлаш ва рўёбга чиқариш асосида юртимизда изчил ишлар олиб боришимизни тақозо этади. Албатта, соғлом ва баркамол авлод – комил инсонни тарбиялаб вояга етказишда, таълим соҳасида фаолият юритаётган ўқитувчи ва мураббийларнинг роли бениҳоя катта аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: Комил инсон тарбияси, ўқитувчи, мураббий, таълим-тарбия.

Ҳозирги шароитда, ҳар қандай жамиятда ёш авлод учун олиб бориладиган таълим-тарбия жараёни муайян мақсад асосида ташкил этилишини тақозо этади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган таълим-тарбия жараёнининг асосий мақсади комил инсонни тарбиялаб вояга етказишдан иборатдир. Ушбу йўналишдаги сиёсат нафақат давлатнинг ривожланишини, балки инсониятнинг хавфсиз ҳаёт кечиришини таъминлаш ва комил инсонни тарбиялаб вояга етказишга эътибор берилаётганлиги билан ҳам аҳамиятлидир.

Маълумки, таълим-тарбия тизимининг бош мақсади баркамол авлодни тарбиялаб вояга етказиш ва шу аснода ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялашга эътибор қаратилади. Ўқувчи ёшларни комил инсон қилиб тарбиялашнинг асосини ўзликни англаш, мустақил фикрлаш ва ўз-ўзини бошқаришга ўргатиш ташкил этади. Ушбу тарбия ҳозирги кунда педагогиканинг энг долзарб муаммоси сифатида ўрганилмоқда. Чунки, барча даврларда ҳам тараққиётнинг янги босқичига ўтиш учун ҳар қандай миллат ўзининг ўтмиши ва бугунини янгидан англаш ва шунга асосан келажагини белгилаши зарур бўлади. Бунинг учун маълум ахлоқий меъёрлар доирасида ёш авлодни тарбиялаб вояга етиштириш жараёни миллат ва жамиятнинг бош вазифаси бўлиб қолади. Бу вазифани муваффақиятли ҳал қилишда ҳар бир педагогдан ёшларимизни маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш, уларда фаол ҳаётий позицияни шакллантириш, ижтимоий зарур фойдали меҳнатга тайёрлаш, тарбиявий таъсирнинг узлуксизлигини таъминлаш орқали ҳал қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш жоизки, комил инсон тарбияси деганда ёшларда ватанпарварлик, инсонпарварлик, меҳрибонлик, олийжаноблик, ростгўйлик каби ҳислатларнинг шакллантирилишига қаратилган таълим-тарбия жараёнининг амалга оширилиши ўрганилади. Президентимиз И.А.Каримов бу борада амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни қуйидагича белгилайди: “Маълумки, ота-боболаримиз қадимдан бебаҳо бойлик бўлмиш илму маърифат, таълим ва тарбияни инсон камолоти ва миллат раънақининг энг асосий сифати ва гарови деб билган”.

Барча замонларда ҳам комил инсон тарбиясининг яхлит бир тизимини яратиш юзасидан қатор изланишлар ва тадқиқотлар олиб борилганлиги маълум. Ҳозирги замон шароитидаги комил инсон тарбиясининг мукамал таълимотга оид бўлган маълумотлар

Президентимизнинг куйидаги ибораларида ўз аксини топганлигини кўриш мумкин: “Шуни унутмаслигимиз керакки, келажагимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда, халқимизнинг эртанги куни қандай бўлиши фарзандларимизнинг бугун қандай таълим ва тарбия олишига боғлиқ”. И.А.Каримов ўз фикрини давом эттириб куйидагиларни таъкидлайди: “Бунинг учун ҳар қайси ота-она, устоз ва мураббий ҳар бир бола тимсолида аввало шахсни кўриши зарур. Ана шу оддий талабдан келиб чиққан ҳолда, фарзандларимизни мустақил ва кенг фикрлаш қобилиятига эга бўлган, онгли яшайдиган комил инсонлар этиб вояга етказиш таълим-тарбия соҳасининг асосий мақсади ва вазифаси бўлиши лозим, деб қабул қилишимиз керак. Бу эса таълим ва тарбия ишини уйғун ҳолда олиб боришни талаб этади”.

Ушбу таърифдан келиб чиққан ҳолда айтиш жоизки, таълим-тарбия жараёнини амалга оширишда профессор-ўқитувчиларга катта маъсулият юклатилади. Шу маънода улар томонидан ўз фаолиятларини амалга оширишлари учун куйидаги хусусиятларни ўзларида мужассамлаштириш-лари зарур бўлади:

- шахс камолотини шакллантириш учун ёш авлоднинг руҳий хислатларини англаб етмоғи;
- таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини таъминлашга қаратилган барча билим, малака ва кўникмаларни ўзлаштирган бўлиши талаб этилади;
- замонавий фан-техника ютуқлари асосида эришилган энг илғор ўқитиш технологияларини ўзлаштирган ва шу асосда машғулотларни ўтказиши талаб этилади.

Сир эмас, буюк аждодларимизнинг илмий меросларида бошқа фанлар қатори таълим-тарбия масаласи ғоят муҳим аҳамият касб этган. Жумладан, уларнинг таълимотида ва ҳозирги кун тадқиқотчилари олдидаги кўндаланг бўлган муаммолардан бири – комил инсон тарбияси ҳисобланади. Шарқнинг буюк алломалари Ҳазрат Алишер Навоий, Абу Райҳон Беруний, Фитрат ва бошқа олимларнинг кенг қамровли изланишларида комил инсон тарбиясига алоҳида аҳамият берилган, шунингдек уларнинг асарларида бу савол ечими асосий деб қаралган.

Ҳазрат А.Навоийнинг “Фарход ва Ширин” достони ва “Ҳолати Паҳлавон Муҳаммад” асарларида Фарходнинг ҳам, Паҳлавон Муҳаммаднинг ҳам зўрлигидан кўра, уларнинг маънавий дунёсини, комиллик фазилатларини мароқ билан баён этган. Жумладан, ул зот томонидан инсон эришиши лозим бўлган комиллик чўққисини куйидагича таърифлаган:

Ҳамул илми баланд овоза бирла,
Бу янглиғ зўри беандоза бирла,
Ўзин абжад ўгур элдин тутиб кам,
Дама донишки, зўри даст ила ҳам.

Ушбу сатрларда асар қаҳрамонларининг чексиз куч-қудрати ва билимли бўлишига қарамадан алифбони ўқийдиган ўқувчидан ҳам ўзини камтар қилиб кўрсатганлиги ҳамда бор кучини бунёдкорлик ишларини амалга оширишганлигига эътиборни қаратган.

Бобокалонимиз Абу Райҳон Беруний инсонларнинг илмга бўлган талаб ва эҳтиёжларини қондириш – ҳар қандай фаннинг асосий вазифаси деб ҳисоблаган. Ул зотнинг талқинида ҳар қандай фаннинг мақсади – таҳсил олувчиларга қимматбаҳо дуру-гавҳар, зеб-зийнатларни инъом этишмас, балки фанлар ёрдамида зарурий билимлар манбаини тўплаш ва маълумотли бўлишга ундайди. Унинг фикрига биноан, агар инсон ҳаёт фаолияти

давомида билими, малакаси ва ҳаётий кўникмаларини намунали хулқи ҳамда одобли хатти-ҳаракатлари ҳисобига ўзлаштириши мумкинлигини таъкидлайди. Шу билан биргаликда олим – инсон ёвузликдан ҳоли бўлган ҳолатлардагина билимлар соҳиби бўлиши мумкин деб ҳисоблайди. Уларнинг таъбирига кўра: “Кишиларни ижтимоий камолотга етказиш иши – фан ёрдамида тарбияланадиган юксак интеллектуал ва ахлоқий нормаларни ҳамма жойда жорий қилиш жараёнида амалга оширилади” – деб таъкидлаган. Шунингдек, буюк олимнинг ёзиб қолдирган меъросларида комил инсон орзуси куйидаги сатрларда ўз ифодасини топган: “Ёшлар – раҳмдил, меҳрибон, одамларга илтифотли бўлишини, хайрихоҳлик кўрсатиш, инсон қийинчиликларга дуч келганда ёрдами аямасликка ундайди”. Бундан ташқари куйидаги салбий хулқ-атвор: “Бойликка интилиш, адолатсизлик, хасислик, собитсизлик, журъатсизлик, айёрлик ва маккорлик” каби ҳислатларни қоралайди. Булар асосида олим тарбияланувчиларга “эзгулик” ка кўпроқ эътиқод қилишни ва “ёвузлик”дан узоқ бўлиш ҳамда хазар қилишга давъат қилади.

Мутафаккир олимларимиз томонидан олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, уларнинг илмий изланишлари асосида тайёрланган меросларида комил инсон тарбиясининг тамойиллари тўлақонли яратилган бўлиб, ҳар бир даврнинг ўзига хос хусусиятларини қамраб олинганлигини кўриш мумкин. Жумладан, буюк олим Фитрат комил инсонни тарбиялашда, маънавий-ахлоқий тарбиянинг бекиёслиги тўғрисидаги маълумотларни “Оила” рисоласида (“Бола тарбияси” бобида), фарзандларнинг ақлий, ахлоқий ва бадантарбияни биргаликда олиб бориш кераклигига эътибор қаратади. Шунингдек, гўдакнинг ақлий ва ахлоқий тарбияси билан биргаликда унинг бадантарбиясига эътибор бериш зарурлигини кўрсатиб ўтган, ҳар хил ёмон одатлардан сақлаб, аста-секин камол топтириш, саломатлигига ғамхўрлик қилиш, тоза ва поклиги, ўз вақтида овқатланиши зарурлигини алоҳида таъкидлайди.

Демак, инсонни камолотга етказиш учун буюк аждодларимиз мероси ва ҳозирги замон илму-фани асосида тўпланган билимларга таянган ҳолда, ёш авлодни комилликка чорлаш ва рўёбга чиқариш асосида юртимизда изчил ишлар олиб боришимизни тақозо этади. Албатта, соглом ва баркамол авлод – комил инсонни тарбиялаб вояга етказишда, таълим соҳасида фаолият юритаётган ўқитувчи ва мураббийларнинг роли бениҳоя катта аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. И.Каримов “Юксак маънавият енгилмас куч”. 2008 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқи. Нью-Йорк.23.09.2023 й.
3. Axmedova N.I. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)”. O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 257 b.
4. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. “Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma. T.: 2014y. 115 b.
5. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. “Sport o‘yinlari elementlariga o‘rgatish (tennis)” Ch.: 2022y. 215 b.
6. Axmedova N.I., Azamatov A.I. “Tennis boyicha sport ta’lim-muassalarida mashg‘ulot o‘tkazish uslubiyati”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
7. Azamatov A.I. “Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 200 b.

8. Axmedova N.I. “Tennischi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo’llari”. Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.
9. Axmedova N.I. Tennis-Sport pedagogik mahoratini oshirish. O’quv-uslubiy qo’llanma. T: 2014, 200 b.
10. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турғунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО «Academic Research». 334-340.
11. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН РАКЕТКА УСТАЛАРИНИНГ ТОКИО-2020 XXXII ЁЗГИ ОЛИМПИАДА ҲАМРАФИДА ИШТИРОКИ НАТИЖАЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ТАҲЛИЛИ. Fan-Sportga. 2021. 27-30
12. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.
13. Nigora Azamatova, Nafisa Akhmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI international scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86
14. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.
15. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЁШ ТЕННИСЧИЛАРДА ТАНА МУВОЗАНАТИ ТУРҒУНЛИГИНИНГ ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТГА РЕАКЦИЯ АНИҚЛИГИНИ НАМОЁН ЭТИШДАГИ РОЛИ. Fan-Sportga. 2022. 28-31.
16. Nigora Isakhodzhaevna Azamatova, Nafisa Isakhodzhaevna Akhmedova, Abdullo Isaxodja Oglu Azamatov, Rumiya Anvarovna Lutfullina. Agreed rules, disciplinary procedures, sanctions and other forms of combat against doping in sport. Science and Education. 2022. 1800-1806.
17. Нигора Исаходжаевна Азаматова, Нафиса Исаходжаевна Ахмедова, Абдулло Исаходжа Угли Азаматов, Румия Анваровна Лутфуллина Ўзбекистон терма жамоаси теннисчиларнинг олимпия ўйинларида натижа динамикаси ва спорт формаси таҳлили. Science and Education. ООО «Open science». 2022. 3.№5. 1378-1382.
18. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. 2017. 121-124
19. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 2016. 125-128.
20. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. THE IMPORTANCE AND ROLE OF SPORT IN HIGHER EDUCATION. Science and innovation in the education system. 08.11.2023. №2. 56-64.
21. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D . Saidova. RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF STUDENTS. 2023/11/8. Current approaches and new research in modern sciences. 2.№11. 33-38

22. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. USE OF SPECIAL TENNIS EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG STUDENTS. Академические исследования в современной науке. 2. №24. 47-52.